

ИҚЛИМЛАР СОНИ ЕТТИТАДАН КЎПМИ?

Ботиржон Абдуллаев

ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти кичик илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215789>

Abstract. *The seven climates are a historical and geographical concept. It first appeared in ancient Greek science, and in the Middle Ages it became widespread in the science of the Muslim East. A natural question arises: how did Islamic scholars react to this concept? How did they express their views on the Seven Climates?*

Key words: *seven climates, antiquity, Muslim East, Ptolemy, Khorezmi, Beruni, Ulugbek, Qoshi, Birjandi, longitude, latitude.*

Аннотация. *Етти иқлим — тарихий-географик тушунча. У дастлаб антик давр юнон фанида вужудга келган, ўрта асрларда мусулмон Шарқи илм-фанида кенг тарқалган. Табиий савол тугилади: Ислом олимлари бу тушунчага қандай муносабатда бўлганлар? Улар “Етти иқлим” ҳақида ўз қараишларини қандай ифодалаганлар? Мақоламизда шу хусусда баҳс юритамиз.*

Калим сўзлар: *етти иқлим, антик давр, мусулмон шарқи, Птолемей, Хоразмий, Беруний, Улуғбек, Коший, Биржандий, узунлама, кенглама.*

«Иқлим» истилоҳи юнонча «клима» сўзидан олинган ва ер юзининг қуёш нурларига нисбатан “қия”лиги деган маънони англатган. Беруний ибораси билан айтганда: «Шундан сўнг юнонлар [Ернинг] маъмур қисмини энг аниқ намоён бўлган фарқларга, яъни кеча ва кундузнинг фарқига кўра етти иқлимга ажратдилар. Улар буни [Экваторга] параллел чизиқлар билан ажратган бўлиб, ... биринчи иқлимнинг ўртасидан бошладилар ... кейинги иқлимларни ҳам уларнинг ўрталарида энг узун кундуз ярим соатдан ортиб борадиган қилиб танладилар, ... [ва (еттинчи иқлим) билан тугатдилар] [1:105-106].

Мусулмон олимлари Ер юзини иқлимларга тақсим қилишнинг асосий сабабини Ернинг “кура” (шар) шаклида эканлиги ва Қуёш нурунинг ер юзаси (текислигига) тўғри ёки қия тушганлигида эканини таъкидлаганлар [8]. Улар юнонларнинг “етти иқлим” тушунчасини қолдирган бўлсалар-да, унинг чегараларини аниқлашда улардан кўра илмийроқ ёндошганлар. Масалан, юнон олими Клавдий Птолемей (тахм. 100-170) ойкуменанинг (юнонча «ойкео» — обод қилмок, арабча “маъмур”) чегараларини жанубда экватордан, шимолда 63° шимолий кенгликга, деб билган бўлса [8], Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий (783-850) ҳам Етти иқлимнинг жанубий чегарасини жанубий кенгликда экватордан ҳисоблаган, лекин у “Экватор ортидаги шаҳарлар” сарлавҳаси остида саккизта шаҳарнинг жанубий кенгликларини 8° қиймат билан келтирган. Обод ерларнинг еттинчи иқлимидан кейинги шимолий ниҳоясини у 63° шимолий кенглик билан ифодалаган ва уни “Еттинчи иқлим ортидаги шаҳарлар” деб номлаган. Хоразмий ўша охириги – таъбир жоиз бўлса – тўққизинчи иқлимдаги 40 та шаҳарнинг координаталарини ҳам берган [4:292-304]. Жамшид Коший (тахм. 1360-1429) эса шимолий кенгликдаги обод ерлар чегарасини 71 градусга етказди [5:54b-56b].

Абу Райҳон Беруний ўз кузатишлари ва ҳисоб-китоблари асосида фандаги иқлимлар ва ернинг обод қисми тўғрисидаги тафовутли фикрларга [3:108] барҳам берди. Ҳатто у фақат энг донишманд кишилардан чиқадиган фикрни айтди. У ернинг фақат чорак қисми маъмур эканини вақтинча қабул қилиб туриш кераклигини таъкидлади ва инсонлар ҳаёт

кечириши мумкин бўлган шимолий ярим шарнинг биз билган чорагидан бошқа яна бир чорагида ҳам ободлик мумкинлигини инкор этмади [2:356]. Унинг бу фикри Америка кашф этилганидан кейин ўз исботини топди. Шундай қилиб, Беруний иқлимлар сонини 11 тага етказди [2:359-377]. Буни кейинроқ қуйида келтирилган жадвалда кўриш мумкин.

Мирзо Улуғбек (1394-1449) “Иқлим”ни қадимги юнонлар урфиға кўра вилоят, ўлка, регион маъносида ишлатган. Масалан, у “Шаҳарларнинг “Бахт ороллари”га (Кошийда “Холидот [7:95b]¹ ороллари”) нисбатан узунламалари ва экваторга нисбатан кенгламалари жадвали”да Мағриб, Миср, Рум, Хуросон, Хоразм сингари ўлкалар номларини келтиради [7:95b]. Бу услубни бошқа бир астроном Биржандий (ваф. 1525) ўз шарҳида танқид қилади. Жамшид Кошийни эса, шаҳарлар координаталарини иқлимлар бўйича тартиб билан жойлаганини маъқуллайди [7:95b].

Жамшид Коший “Зижи Хоқоний”нинг “Зижи Элхоний”да келтирилмаган ва бу зижда келтирилган тўғрилашлар, тузатишлар, ихтиролар ва тўлдирмалар зикри” сарлавҳаси остида 70 та нарсани санаб ўтади ва шулар орасида “Иқлимларнинг бошланиш жойлари” жадвалини ҳам беради. Коший “Шаҳарларнинг “Холидот [7:95b] ороллари”га нисбатан узунламалари ва экваторга нисбатан кенгламалари жадвали”да етти иқлимни инкор этмасида, Берунийга эргашиб, улар сонини 9 та кўрсатади [6:129-133]. Улар биринчисининг номини “Экватордан биринчи иқлимгача” деб, охиригисининг номини “Еттинчи иқлимдан ташқари” деб атайди.

Беруний, Тусий, Биржандий² ва Кошийнинг иқлимлар чегаралари ҳақидаги тасавури бугунги кунда қуйидаги жадвал шаклига келган бўлар эди:

Иқлимлар		Кенгламалар			
		Хоразмий [4:292-304]	Беруний [2:361-377]	Коший [5:54b-56b]	Биржандий [7:95b]
Экватордан	орқада бўлиб, жанубий кенгликка эга жойлар	0°0' – 8°0'	0°0' – 3°0'		
Экваторда	бўлиб, кенлиги бўлмаган жойлар		0°0'		
Экватордан бери,	биринчи иқлимдан нари бўлган		0°0' – 12°0'	0°0' – 12°30'	
Биринчи иқлим	Бошланиш и		12°39'5"	12°42'38"	12°42'2"30"
	Ўртаси	16°27'	16°38'34"	16°42'22"	
Иккинчи иқлим	Бошланиш и		20°26'5"	20°31'1"	20°31'17"58"
	Ўртаси	24°0'	24°4'30"	24°9'53"	

¹Биржандий бу сўзнинг маъносини “Жаннат аёллари” деб тушунтиради.

²Биржандий “ўртача кенглама” қийматларини бермасида, кенгламадаги аниқликни солиси (терция)гача оширган.

Учинчи иқлим	Бошланиш и		27°27'40"	27°34'11"	27°34'3"33'''
	Ўртаси	30°22'	30°39'27"	30°45'35"	
Тўртинчи иқлим	Бошланиш и		33°36'56"	33°43'5"	33°43'17"16''
	Ўртаси	36°0'	36°21'29"	36°28'0"	
Бешинчи иқлим	Бошланиш и		38°13'36"	39°0'42"	39°0'19"5'''
	Ўртаси	41°0'	41°13'52"	41°20'5"	
Олтинчи иқлим	Бошланиш и		43°23'5"	43°30'3"	43°29'58"8'''
	Ўртаси	45°	45°22'8"	45°29'0"	
Еттинчи иқлим	Бошланиш и		47°11'26"	47°15'24"	47°18'19"17''
	Ўртаси	48°	48°12'22"	48°59'20"	
	Тугаши	49°	50°24'34"	50°30'51"	50°31'31"54''
Етти ташқари	иқлимдан	63°	50°24'34" – 60°30'	50°31' –71°0'	

Кўриниб турганидек, Хоразмий фақат иқлимларнинг ўрта кенгламаларини, Биржандий эса, аксинча, фақат бошланиш қийматларини бериш билан кифояланган. Эслатилган олимлардан биронтаси бошқасидан кўчирмаган ҳолда мустақил ҳисоб-китоб ишларини юритганликлари ҳам шу ердан аён бўлади.

Энди бир неча бизга маълум шаҳарларнинг қайси олим томонидан қайси иқлимга киритилганини кўриб чиқсак. Бунинг учун биз Макка, Мадина, Қўстантиния³, Балх, Шош⁴, Самарқанд, Бухоро ва Кот⁵ шаҳарларини танлаб олдик:

Шаҳар	Хоразмий		Беруний		Коший	
	Узунлама ва иқлим	Кенглама ва иқлим	Узунлама ва иқлим	Кенглама ва иқлим	Узунлама ва иқлим	Кенглама ва иқлим
Макка	67°0'	21°0'	67°0'	21°20'	77°10'	21°40'
	2-иқлим		2-иқлим		2-иқлим	
Мадина	65°20'	25°0'	67°30'	24°0'	75°20'	24°50'
	3-иқлим		2-иқлим		2-иқлим	
Қўстантиния	49°50'	45°0'	49°50'	45°0'	59°50'	45°0'
	6-иқлим		6-иқлим		6-иқлим	
Балх	88°35'	38°40'	91°0'	36°41'	101°0'	36°41'
	5-иқлим		4-иқлим		4-иқлим	
Шош	94°30'	38°30'	89°10'	42°30'	101°0'	43°0'
	5-иқлим		5-иқлим		5-иқлим	

³ Қўстантиния – қадимий Византия, ҳозирги Истанбул.

⁴ Шош - Хоразмийда Банокат, Беруний ва Кошийда Бинкат, ҳозирги Тошкент.

⁵ Кот - Хоразмнинг олдинги пойтахти, ҳозирги Беруний.

Самарканд	89°30'	37°30'	88°20'	40°0'	99°0'	40°0'
	5-иқлим		5-иқлим		5-иқлим	
Бухоро	87°20'	37°50'	87°30'	39°20'	97°30'	39°45'
	5-иқлим		5-иқлим		5-иқлим	
Кот	91°50'	42°10'	85°0'	41°36'	94°0'	41°36'
	6-иқлим		5-иқлим		5-иқлим	

Жадвалдан маълум бўладики, Хоразмий етти иқлим традициясини юнонлардан олган дастлабки ислом олими бўлганидан, унинг жадвалида баъзи шаҳарлар иқлимлари ўзидан кейингиларникидан фарқ қилади.

Шу ерда бир нарсани эслатиб ўтсак. Узунламаларни ҳисоблашда ҳисоб боши (бош меридиан) сифатида Хоразмий ва унинг замондошлари, Улуғбек ва Кошийлар ҳам “Жазоири Холидот”ни танлаганлар. У ерни Атлантика океани шарқий соҳилининг энг ғарбий нуктасидан 10 даража ғарбда деб ҳисоблаб келганлар. Ҳозирги замон ўлчовлари “Жазоири Холидот” билан Атлантика океанининг Африкадаги энг ғарбий соҳили орасидаги фарқни 11 даража ва 31 дақиқа эканини кўрсатади. Биржандий маълумотига қараганда бир вақтлар гуллаб яшнаган бу “Бахт ороллари” кейинчалик сувга ғарқ бўлиб кетган [7:95b]. Лекин, Беруний бош меридиан сифатида ўша Атлантика океанининг Африкадаги энг ғарбий соҳилини олгани сабабидан, шаҳарлар узунламалари жадвалда кўриниб турганидек, бошқаларникидан 10 даража фарқ қилади. Хоразмий эса ҳинд астрономларига тақлид қилиб, бошланғич меридиан сифатида Ҳиндистондаги “Арин меридиани”ни олган. Аслида у арабча Узайн бўлган, лекин ундаги “зе” ҳарфидаги нукта тушиб қолгани боис, Европа адабиётида “Арин” тарзида урфга кириб кетган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мусулмон олимлари юнонлар ишлатган етти иқлим тушунчасини рамзий қабул қилганлар. Бундай бўлишини фақат шарқона одобга боғлаш мумкин, холос. Чунки, улар юнон олимларини ўзларининг устозлари деб билишган. Жумладан, улар Аристотелни “Устои аввал” (Биринчи устоз), Гермесни “Гермес Ҳаким” сингари номлар билан улуғлаганлар. Ўзларимизнинг буюк алломаларимизни эса, уларга шогирд сифатида “Муаллими соний” (Иккинчи устоз), “Битлумиуси соний” (Иккинчи Птолемей) деб нисбат берганлар. Аксинча, бу ҳолат Европа олимлари фаолиятида кузатилмайди.

Аслида ислом олимлари Ернинг обод қисмини еттига эмас, ўн бир иқлимгача етказганлар. Шундоқ бўлса-да, 9 иқлим ёхуд 11 иқлим атамасини фанга киритмаганлар. Улар кўплаб юнон олимлари асарларида мавжуд бўлмаган шаҳар ва ўлкаларнинг номлари ва координаталарини харита ва жадвалларга туширганлар. Бу ишлари билан улар дунё бўйлаб сиёсий, саёҳат ва савдо-сотик ишлари ривожига, алалоқибат обод ерлар кўламининг кенгайишига ҳам улкан ҳисса қўшганлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. Ж.3. Геодезия. Таржимонлар А.Аҳмедов ва Б.Абдуллаев. сўзбоши муаллифи А.Аҳмедов. **Изоҳлар ва кўрсаткичларни** А. Аҳмедов, Б. Абдуллаев ва У.Куранбаевалар тузган. “O’ZBEKISTON”, – Тошкент, 2022.
2. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. Ж.4. Қонуни Масъудий. Таржимонлар А.Аҳмедов, [Абдуфаттоҳ РАСУЛОВ], Б. Абдуллаев. Сўзбоши муаллифи А.Аҳмедов.

- Изоҳлар ва кўрсаткичларни А.Аҳмедов, Б. Абдуллаев ва У.Куранбаевалар тузган. "O'ZBEKISTON", – Тошкент, 2022.
3. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар. Ж.б. Тафҳим. Арабчадан А.Аҳмедов таржимаси. Сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Аҳмедов. O'ZBEKISTON", – Тошкент, 2022.
 4. Ахмедоа А. Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий. – Тошкент; ФАН. 1983.
 5. Жамшид Коший. "Зижи Хоқоний дар такмили Зижи Элхоний". Аё София, №2692 кўлёзма.
 6. Жамшид Коший. Зижи Хоқоний. Танқидий матн. Танқидий матнни тузувчи ва сўзбоши муаллифи Ботиржон Абдуллаев. – Тошкент: Академнашр. 2021.
 7. Низомиддин Биржандий. "Шарҳи Зижи жадиди Гурагоний". – Тошкент, Кўлёзма №704.
 8. Ўзбекистон энциклопедияси, 4 Ж.